

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОСТОЙ ЗАДАЧИ ТЕПЛООБМЕНА

Мирзоев А.А.¹

¹Институт механики и сейсмостойкости сооружений
им.М.Т.Уразбаева АНРУз

Иброхимов А.Р.²

²Ферганский политехнический институт

Хайдаров С.И.³

³Андижанский машиностроительный институт

Эшонхужаев Д.О.⁴

⁴Андижанский машиностроительный институт

Абдухамидов С.К.⁵

⁵Институт механики и сейсмостойкости сооружений
им.М.Т.Уразбаева

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7472454>

Аннотация: В статье предложено использование уравнения теплопереноса в качестве модельного уравнения при разработке методики численного исследования параметров сходимости и устойчивости разностных схем при расчёте динамики вязкой среды методом сеток. В этой статье рассмотрен перенос тепла, описаны и подробно изучены решения задач с помощью конечно-разностных схем как явный методы Эйлера и против потока. Представлены точные решения приведённого уравнения.

Ключевые слова: Явная схема, конечно-разностная схема, первый порядок точности.

Annotation: The use of the heat transfer equation as a model equation in the development of a methodology for a numerical study of the parameters of convergence and the stability of different circuits when calculating the dynamics of the viscous environment by the method of grids is proposed. The exact decisions of the given equation are presented.

Keywords: a clear scheme, of course, a different scheme, the first accuracy order.

Аннотация: Мақолада ёпишқоқ муҳит динамикасини панжара усули билан ҳисоблашда фарқ схемаларининг яқинлашиши ва барқарорлиги параметрларини рақамли текшириш техникасини ишлаб чиқишда иссиқлик узатиш тенгламасидан намунавий тенглама сифатида фойдаланиш таклиф етилади. Ушбу мақолада иссиқлик узатиш кўриб чиқилади, чекланган фарқ схемаларидан фойдаланган ҳолда муаммоларнинг ечимлари аниқ Эйлер ва қарши оқим усуллари сифатида

батафсил тавсифланади ва ўрганилади. Юқоридаги тенгламининг аниқ ечимлари келтирилган..

Калит сўзлар: ошкор схема, чекли айирмали схема, биринчи тартибдаги аниқлик

Введение. Для решения задачи теплопереноса используем одно из самых простых уравнений в частных производных – это уравнение переноса, которое пишется в виде (1).

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad (1)$$

Где c – коэффициент скорости.

Для численного решения в уравнении переноса можно использовать явную разностную схему

$$\frac{u_i^{k+1} - u_i^k}{\Delta t} + c \frac{u_i^k - u_{i-1}^k}{\Delta x} = 0 \quad (2)$$

Рис 1 Шаблон явной схемы

Рассмотрим шаблон явной схемы показано рис.1

В этой статье рассмотрено уравнение переноса тепла, описаны и подробно изучены конечно-разностные явные методы Эйлера и метод против потока, с помощью которых можно решать простейшие модельные уравнения [1].

$$\frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} = 0 \quad (3)$$

Здесь аналогами физических величин являются: u – скорость потока; t – время; x – координата оси по вдоль потока [6].

На рис. 2 показана имитация, явления распределения температуры.

Рис. 2 Имитация явления распределения температуры.

Мы хотим построить решение уравнение переноса тепла при $x \in [0, L]$, $t \in [0, \infty]$, с граничными условиями

$$U[0, t] = U[L, t] = 0, \quad t \in [0, \infty],$$

Численный метод

Применение методов конечных разностей схем для решения уравнение переноса тепла следующими методами

1. Явные методы Эйлера.

Этот метод приводит к двум простым явным одношаговым разностным схемам

$$\frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} + u \frac{T_{i+1}^n - T_i^n}{\Delta x} = 0 \quad (4)$$

$$\frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} + u \frac{T_{i+1}^n - T_{i-1}^n}{2\Delta x} = 0 \quad (5)$$

С погрешностью аппроксимации $O(\Delta t, \Delta x)$ и $O(\Delta t, (\Delta x)^2)$ соответственно. Обе эти схемы имеют первый порядок аппроксимации так как главный член в выражении для погрешности имеет первый порядок (Δt или Δx для схемы (4) и Δt или Δx^2 для схемы (5)). Разностные схемы (4) и (5) явные так как в каждое разностное уравнение входит лишь одно T_i^{n+1} . К сожалению, анализ устойчивости разностных схем (4) и (5) методом Неймана приводит к тому, что они по себе абсолютно неустойчивы и следовательно, для численного решения волнового уравнения непригодны. Прейдем теперь к описанию более полезных разностных схем.

2. Метод против потока

$$\frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} + u \frac{T_i^n - T_{i-1}^n}{\Delta x} = 0 \quad (6)$$

Простую явную схему (4) (метод Эйлера) можно сделать устойчивой, если при аппроксимации производной по пространству использовать не разности вперед, а разности назад в тех случаях, когда скорость волны u положительна. Если скорость волны отрицательна, то устойчивость схемы обеспечивается при использовании разностей вперед. При использовании разностей назад разностные уравнения принимают вид

$$\frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} + u \frac{T_i^n - T_{i-1}^n}{\Delta x} = 0, \quad u > 0$$

Эта разностная схема имеет первый порядок точности с погрешностью аппроксимации $O(\Delta t \Delta x)$. Из условия устойчивости Неймана следует, что схема устойчива при

$$0 < q < 1$$

Первое слагаемое в правой части есть среднее значение неизвестной на предыдущем шаге по времени, а второе — конечно разностный аналог первой производной по пространству. Пусть

$$T_i^n = q^n e^{i\varphi}$$

Подставляя это выражение в разностное уравнение, получим, что коэффициент перехода принимает вид

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

Определение устойчивости метода против потока

$$q^{n+1} e^{ij\varphi} - q^n e^{ij\varphi} + \frac{u\Delta t}{\Delta x} (q^n e^{ij\varphi} - q^n e^{i\varphi(j-1)}) = 0$$

$$q - 1 + \frac{u\Delta t}{\Delta x} (1 - e^{-i\varphi}) = 0$$

$$q = 1 + \frac{u\Delta t}{\Delta x} (e^{-i\varphi} - 1)$$

Следовательно, схема устойчива при $|q| < 1$. При этом условия устойчивости выполняется для любого значения угла φ . В схемах (4) и (5) условия устойчивости не выполняются, потому что для любых значений угла φ , $|q| > 1$. Так как в схеме (6) выполняется условия устойчивости, тогда можно получить численный результат.

Результаты расчетов.

Приведем некоторые конкретные примеры, иллюстрирующие кратко описанные выше численные методы. Результаты расчетов сравним с расчетами [1].

Получен график изменения распределения температур по длине потока в зависимости от времени (рис 3)

Рис. 3. Сравнительный график изменения распределения температур по длине потока.

Выводы

В методе против потока со схемой шаг назад выполняется условие устойчивости. Из графика видно, что схема шаг назад по сравнению с другими схемами более точные. В этой схеме распределения температуры более нормально в зависимости от изменения времени.

Использованная литература:

- [1]. Ibrokhimov A. R. U. et al. Numerical Simulation of Two-Phase Flux in Centrifugal Separator //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 238-243.
- [2].Erkinjonovich A. Z. et al. Water Consumption Control Calculation In Hydraulic Ram Device //E-Conference Globe. – 2021. – С. 119-122.
- [3].Madaliev M. E. U. et al. Modeling of Deformation Processes and Flow of Highly Concentrated Suspensions in Cylindrical Pipelines //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 18. – С. 128-136.
- [4].Madaliev E. U. et al. Comparison of Turbulence Models for the Problem of an Asymmetric Two-Dimensional Plane Diffuser //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 18. – С. 119-127.
- [5].Madaliev E. U. et al. Investigation of the Spalart-Allmares Turbulence Model for Calculating a Centrifugal Separator //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 18. – С. 137-147.
- [6].Madaliev M. E. U. et al. Investigation of the Influence of the Computational Grid for Turbulent Flow //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 18. – С. 111-118.
- [7].Ibrokhimov A. R. U. et al. Comparison of Numerical Results of Turbulence Models for Excessive Speed and Temperature in Waterflow //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 202-208.
- [8]. Umarbekovna D. D. ISSUES OF PRODUCT EXPORT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURIAL ENTITIES //World Economics and Finance Bulletin. – 2022. – Т. 13. – С. 57-58.
- [9]. Utanov B. Q., Maxamadrahimov M. O. BUILDING CORPORATION MANAGEMENT: IN CASE OF THE USA AND JAPAN MODELS //INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF THE ECONOMY FUNCTIONING IN CONDITIONS OF TRANSFORMATION. – 2014. – С. 304-306.
- [10]. Утанов Б. К. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ФЕРМЕРСЬКИХ ХОЗЯЙСТВ //К64 Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р./М-во освіти і науки України,

- Центральноукраїн. нац. техн. ун-т.—Кропивницький: ЦНТУ, 2020.—358 с. – 2020. – С. 344.
11. Khabibullayev I., Utanov B. K. STATISTICAL INDICATORS OF FISCAL SYSTEMS AND METHODS OF ACCOUNTING //Economics & Law. – 2015. – Т. 51. – №. 5.
12. Absalamova G. S. VIEWS OF FRENCH RENAISSANCE THINKERS ON CHILD UPBRINGING //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. Speical Issue 1. – С. 12-17.
13. Absalamova G. FRANSUZ MUTAFAKKIRI MICHEL DE MONTEN FARZAND TARBIYASI XUSUSIDA: FRANSUZ MUTAFAKKIRI MICHEL DE MONTEN FARZAND TARBIYASI XUSUSIDA //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2021. – Т. 4. – №. 9.
14. Beknazarova M., Saypiyev T. NAKARBOKSIMETILTSELLYULOZANI GETEROGEN SHAROITDA PARCHALASH VA GETEROGEN KATALIZ, GETEROGEN TIZIM: XUSUSIYATLARI, TASNIFI VA USULLARI //Academic research in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 45-53.
15. Sharifovna A. G. Michel Monten's Style in His “Essays” //Procedia of Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 1. – С. 364-368.
16. Жанонова С. Б. Этимология Названия Растений //Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 6. – С. 113-116.
17. Janonova S. B. Place and application of terminology in agriculture //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 7. – С. 255-258.
18. Наврузов, Дилшод Примкулович, and Сардор Кахарбоевич Абдухамидов. "ДВУХШАГОВАЯ НЕЯВНАЯ СХЕМА ПИСМЕНА-РИКФОРДА ДЛЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЕ ЛАПЛАСА." INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM 2.18 (2022): 803-808.
19. Abduxamidov S. K., Omonov Z. J., Chorshanbiyeva L. T. ISSUES OF CALCULATING THE TRANSVERSE FORCE AND BENDING MOMENTS FOR VARIOUS TYPES OF FENCES IMPOSED BY EXTERNAL FORCES //Archive of Conferences. – 2021. – С. 63